

~~ASAP~~

KAŽDÉ DÍTĚ VÍ...

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

CO JE „KAŽDÉ DÍTĚ VÍ...“?

„Každé dítě ví...“ je soubor klíčových myšlenek a otázek, které pomáhají vysvětlit, o čem je vzdělávací program ASAP.

Inspirací byla myšlenka Gregoryho Batesona, že některé věci by měly být natolik jasné a důležité, že by je měl znát „každý školák“. Proto jsme zajistili, aby jazyk byl jednoduchý, přátelský a snadno srozumitelný pro každé dítě (a také pro každého dospělého!).

„Každé dítě ví...“ pomáhá zkoumat, jak děti na prahu puberty rostou – v oblasti mozku, těla, emocí i vztahů – a jak na jejich myšlení, pocity a chování působí sociální a digitální média. Podporuje také učení, jak lépe naslouchat a komunikovat, zvládat emoce, myslet kriticky a činit chytrá rozhodnutí v online prostředí.

I je vytvořeno proto, aby pomáhalo dětem v tomto věku porozumět samým sobě v tomto důležitém období změn a zároveň dospělým, aby je dokázali podporovat při jejich růstu, navazování vztahů a poznávání světa kolem sebe.

Tyto myšlenky jsou sdíleny formou kartiček, aby k nim měl každý snadný přístup, mohl je používat a předávat dál. Každé sdělení je formulováno jako otázka, protože kladení dobrých otázek nám pomáhá lépe přemýšlet, lépe se učit a hlouběji porozumět.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

Spolufinancováno
Evropskou unií

1. JAKÉ ZMĚNY NASTÁVAJÍ V MOZKU V OBDOBÍ RANÉ PUBERTY?

Během rané puberty mozek roste a mění se velmi výrazným způsobem. Probíhá v něm proces úklidu zvaný synaptické prořezávání – mozek si ponechává spoje, které se často používají, a odstraňuje ty, které se nepoužívají. Zároveň je mozek v tomto období velmi pružný – tomu se říká neuroplasticita. Znamená to, že mozek může posilovat a vytvářet nové spoje díky učení, procvičování a zkušenostem. Tyto změny pomáhají mozku být rychlejší a efektivnější.

Spolufinancováno
Evropskou unií

2. PROČ DĚTI NA PRAHU DOSPÍVÁNÍ NĚKDY JEDNAJÍ, ANIŽ BY SE POŘÁDNĚ ZAMYSLELY?

Čelní lalok mozku, který pomáhá s plánováním, rozhodováním a sebekontrolou, se v období rané puberty stále vyvíjí. Proto je pro děti v tomto věku těžší zastavit se a vše si promyslet, než začnou jednat.

Spolufinancováno
Evropskou unií

3. PROČ JSOU EMOCE V OBDOBÍ RANÉ PUBERTY TAK INTENZIVNÍ?

Amgydala – část mozku, která řídí emoce – je v tomto období zvlášť aktivní. To může způsobovat, že pocity jako hněv, radost nebo smutek působí velmi silně a bývá těžké je zvládat.

Spolufinancováno
Evropskou unií

4. PROČ DĚTI NA PRAHU DOSPÍVÁNÍ ZAČÍNÁJÍ PŘEMÝŠLET O VĚTŠÍCH A HLUBŠÍCH TÉMATECH?

Začínají si rozvíjet abstraktní myšlení. To znamená, že dokážou uvažovat o pojmech jako spravedlnost, férovost, budoucnost nebo otázkách typu „co kdyby“, nejen o věcech, které mohou přímo vidět či osahat.

Spolufinancováno
Evropskou unií

5. PROČ JE V OBDOBÍ RANÉ PUBERTY TAK DŮLEŽITÉ ZAPADNOUT MEZI KAMARÁDY?

„Sociální mozek“ je v tomto období aktivnější. Děti začínají více přemýšlet o tom, co si o nich myslí ostatní, hledají přijetí od vrstevníků a více si uvědomují skupiny a vztahy mezi lidmi. Také si začínají budovat nezávislost na dospělých, a proto pro ně mají přátelé stále větší význam při tom, jak vnímají sami sebe a jak se rozhodují.

Spolufinancováno
Evropskou unií

6. JAK SE BĚHEM RANÉ PUBERTY MĚNÍ PAMĚŤ?

Zlepšuje se pracovní paměť (pro krátkodobé informace) i paměť dlouhodobá. Díky tomu se děti na prahu dospívání dokážou lépe učit, plnit instrukce a zvládat složitější úkoly.

Spolufinancováno
Evropskou unií

7. JAK PUBERTA OVLIVŇUJE MOZEK?

Hladiny hormonů, jako je estrogen a testosteron, během puberty stoupají. Tyto hormony ovlivňují vývoj mozku a způsobují změny v náladě, spánkových vzorcích, energii i v tom, jak mladí lidé vnímají sami sebe a ostatní.

Spolufinancováno
Evropskou unií

8. PROČ JE SPÁNEK PRO DĚTI V OBDOBÍ RANÉ PUBERTY TAK DŮLEŽITÝ?

Spánek pomáhá mozku růst, organizovat vzpomínky a zpracovávat emoce. Děti v tomto věku potřebují většinou 9–11 hodin spánku denně, aby byly soustředěné, vyrovnané a zdravé. Noční používání obrazovek – například sledování videí nebo sociálních sítí – ale může mozek ošálit, aby zůstal vzhůru déle. Světlo z obrazovek blokuje melatonin, „spánkový hormon“, což ztěžuje usínání a kvalitní odpočinek.

Spolufinancováno
Evropskou unií

9. VYVÍJÍ SE MOZEK CHLAPCŮ A DÍVEK STEJNÝM ZPŮSOBEM?

Mozek se vyvíjí u každého jiným tempem. Dívky mohou dříve dozrávat v oblastech spojených s emocemi a jazykem, zatímco u chlapců může být dříve patrný růst v prostorových a pohybových schopnostech. Jsou součástí neuroindividuality: každý mozek se vyvíjí svým vlastním způsobem.

Spolufinancováno
Evropskou unií

10. PROČ JE TAK SNADNÉ TRÁVIT NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH TOLIK ČASU?

Sociální sítě mohou být návykové, protože jsou navrženy tak, aby udržely uživatele co nejdéle. Funkce jako nekonečné rolování, lajky a upozornění dávají mozku malé odměny a uvolňují dopamin – látku, která nám přináší pocit potěšení a motivuje nás pokračovat. Děti v období rané puberty jsou obzvlášť zranitelné, protože čelní lalok – část mozku, která pomáhá se sebekontrolou – se stále vyvíjí. Proto je pro ně těžší přestat, jakmile už začnou.

Spolufinancováno
Evropskou unií

CO JE EMPATIE?

Empatie znamená umět porozumět tomu, jak se cítí někdo jiný, a dívat se na věci z jeho pohledu. Je to, jako kdybyste si obuli boty druhého člověka. Empatie pomáhá lidem vytvářet pevné a pečující vztahy a skutečně se spojovat s ostatními.

Spolufinancováno
Evropskou unií

CO JE AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ?

Aktivní naslouchání znamená opravdu dávat pozor na to, co někdo říká – ne jen slyšet slova. Patří sem dívání se na mluvčího, přikyvování nebo projevování zájmu, nepřerušování a pokládání promyšlených otázek. Znamená to také ověřit si, zda jsme správně porozuměli, tím, že zopakujeme vlastními slovy, co bylo řečeno. Aktivní naslouchání pomáhá lidem lépe komunikovat a posiluje důvěru i respekt ve vztazích.

Spolufinancováno
Evropskou unií

CO JE ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ?

Být asertivní znamená mluvit jasně a s respektem. Jde o to, říct, co si skutečně myslíme nebo cítíme, aniž bychom byli hrubí nebo druhým ubližovali. Asertivní chování ukazuje sebevědomí, chrání osobní hranice a pomáhá lidem vyjadřovat své potřeby, a přitom respektovat druhé. Je důležité pro budování zdravého sebevědomí a pevných vztahů.

Spolufinancováno
Evropskou unií

CO JE DIGITÁLNÍ EMPATIE?

Digitální empatie znamená přemýšlet o tom, jak by se mohl cítit někdo jiný, než něco napíšeme, okomentujeme nebo nasdílíme online. Za každou obrazovkou je skutečný člověk se skutečnými emocemi. To, co jednomu připadá vtipné, může jinému opravdu ublížit. Procvičování digitální empatie pomáhá udržovat online prostředí laskavé a respektující.

Spolufinancováno
Evropskou unií

JAKÉ DŮSLEDKY MAJÍ NAŠE SLOVA NA INTERNETU?

To, co člověk napíše, zveřejní nebo nasdílí online, může mít velký dopad. Nelaskavé zprávy mohou ublížit, poškodit sebevědomí nebo způsobit dlouhodobé problémy. I když jsou to „jen slova“, vždy míří k reálným lidem. Proto je důležité používat jazyk na internetu s ohledem a respektem.

Spolufinancováno
Evropskou unií

PROČ BY SE LIDÉ MĚLI ZASTAVIT, NEŽ NĚCO ZVEŘEJNÍ ONLINE?

Silné emoce jako hněv nebo frustrace mohou vést k rychlým, škodlivým příspěvkům. Udělat si pár vteřin pauzu a zamyslet se může mít velký význam. Pomůže položit si otázky: „Je to laskavé?“, „Je to užitečné?“ nebo „Bylo by mi příjemné, kdyby si to přečetl někdo, koho si vážím?“ Krátká pauza může zabránit dlouhodobým problémům.

Spolufinancováno
Evropskou unií

CO JE DIGITÁLNÍ STOPA?

Digitální stopa je záznam, který po sobě zanecháváme na internetu – například příspěvky, vyhledávání nebo komentáře. Tyto záznamy mohou vidět ostatní a často přetrvávají dlouhou dobu. Dávat si pozor na to, co sdílíme, pomáhá chránit naše soukromí, pověst a bezpečnost v digitálním světě.

Spolufinancováno
Evropskou unií

JAK MŮŽE BÝT ČLOVĚK ZODPOVĚDNÝM DIGITÁLNÍM OBČANEM?

Zodpovědný digitální občan používá technologie chytře, s respektem a bezpečně. To znamená chránit své soukromí, hlídat si čas u obrazovky, přemýšlet, než něco zveřejní, a chovat se k ostatním laskavě i online. Je to důležité, protože naše jednání na internetu ovlivňuje skutečné lidi a utváří podobu internetu, ve kterém všichni žijeme.

Spolufinancováno
Evropskou unií

CO ZNAMENÁ ŽÍT VE SVĚTĚ „ONLIFE“?

„Onlife“ znamená, že náš online a offline život jsou propojené. To, co se děje na internetu, může ovlivňovat, jak se cítíme, myslíme a jednáme v reálném životě – a naopak. Když si to uvědomujeme, pomáhá nám to dělat lepší rozhodnutí a hledat zdravou rovnováhu v používání technologií.

Spolufinancováno
Evropskou unií

MŮŽEŠ VĚŘIT VŠEMU, CO VIDÍŠ NA INTERNETU?

·Když něco vidíme online, je důležité si položit otázku: „Jak vím, že je to pravda?“ Podívej se, kdo to napsal a zda je to odborník. Všímej si také, jestli tě k rychlé víře nepřiměly silné emoce, jako nadšení, vztek nebo strach. Když rozumíme vlastním emocím, pomáhá nám to nenechat se oklamat falešnými informacemi.

Spolufinancováno
Evropskou unií

O JAKÝ TYP INFORMACE JDE?

Informace na internetu mohou být fakta, názory nebo zábava. Fakta se dají ověřit a prokázat. Názory jsou osobní myšlenky nebo pocity. Zábava může být jen pro pobavení a nemusí být vždy pravdivá. Když poznáme rozdíl, lépe se rozhodneme, čemu věřit a co sdílet dál.

Spolufinancováno
Evropskou unií

MŮŽE NĚKDO ŠÍŘIT DEZINFORMACE – DOKONCE I JÁ?

Než něco nasdílíš online, zeptej se: „Je to pravda?“
Sdílení nepravdivých informací může ostatním ublížit.
Udělat si chvílku na ověření, zda je informace
důvěryhodná, pomáhá zastavit šíření dezinformací a
ukazuje, že jsme zodpovědní za to, co online sdílíme.

Spolufinancováno
Evropskou unií

SDÍLEJÍ LIDÉ, KE KTERÝM VZHLÍŽÍŠ, HODNOTY, KTERÉ SE TI LÍBÍ?

Lidé kolem nás, ať už offline nebo online, sdílejí různé hodnoty: laskavost, respekt, popularitu, úspěch a mnoho dalších. Přemýšlení o tom, na čem nám záleží, a volba vzorů s hodnotami blízkými těm našim, kteří nás inspirují, nám může pomoci růst a být tou nejlepší verzí sebe sama.

Spolufinancováno
Evropskou unií

JAK OVLIVŇUJÍ DIGITÁLNÍ INFLUENCEŘI A LIDÉ KOLEM TEBE TO, JAK VIDÍŠ SÁM SEBE?

To, co lidé ukazují nebo říkají – na sociálních sítích i v běžném životě – může ovlivnit, jak vnímáme sami sebe. Někdy vidíme dokonalé fotky nebo komentáře, které v nás vyvolávají pocit, že „nejsme dost dobří“, i když nejsou vždy pravdivé nebo neukazují celý příběh. Jindy narazíme na zprávy, díky nimž se cítíme vyslyšeni a pochopeni. Porovnání obojího nám může pomoci rozpoznat, co nám dělá dobře a kdo nás skutečně podporuje.

Spolufinancováno
Evropskou unií

NEŽ SE PŘIDÁŠ K NĚJAKÉMU TRENDU, OVĚŘUJEŠ SI, JESTLI JE BEZPEČNÝ A VHODNÝ PŘÁVĚ PRO TEBE?

Některé virální výzvy mohou vypadat zábavně, ale mohou být i nebezpečné nebo nemusí odpovídat tomu, čemu věříme. Někdo, koho obdivujeme a komu důvěřujeme, nám může pomoci přemýšlet samostatně, říct „ne“, pokud se nám do toho nechce – i když nás ostatní přemlouvají – a položit si otázku: „Je to pro mě bezpečné a správné?“. Když si před zapojením do trendu uděláme čas na zamyšlení, pomůže nám to vybrat si to, co považujeme za nejlepší pro sebe, a zůstat v bezpečí.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Projekt ASAP je spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při vzniku této publikace nepředstavuje schválení jejího obsahu, který odráží výhradně názory autorů. Evropská komise ani italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací, které jsou v této publikaci obsaženy.

Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), která umožňuje jeho použití, šíření a úpravy, včetně komerčního využití, pokud je uvedeno správné uvedení původních autorů a vyznačeny provedené změny.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU